

افزایش جذب فوق العاده با سطح زیر منحنی تخت در ساختار شبه بلور فوتونی فیبوناچی S_4

متشکل از لایه‌های فوتولتاییک MoS_2

انصاری، نرگس^۱؛ کرامت ایردموسی، فاطمه^۱؛ محبی، انسیه^۱

^۱گروه فیزیک، دانشکده ی فیزیک شیمی، دانشگاه الزهراء، تهران

چکیده

لایه‌های مولیبدیم دی سولفات، MoS_2 ، از خانواده مواد تک لایه و دو بعدی، قابلیت چشمگیری برای استفاده در سازه های فوتولتاییک نشان داده است اما مقدار جذب و ناحیه طول موج جذبی آنها نیاز به بهینه سازی دارد. در این مقاله در راستای افزایش جذب با سطح زیر منحنی تخت، این لایه را در ساختار شبه بلور فوتونی فیبوناچی S_4 با لایه‌های دی‌الکتریک متشکل از Si و SiO_2 قرار داده و ضخامت لایه‌های S_4 براساس آنکه کدام یک از طول موج‌های تشدید MoS_2 به عنوان طول موج طراحی انتخاب شود متفاوت خواهد بود. با توجه به سه طول موج تشدید MoS_2 ، سه ساختار برای S_4 طراحی شده است و به صورت تئوری جذب ساختارها برای تابش عمودی با روش ماتریس انتقال در ناحیه^۳ی طول موج مرئی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، ساختار فیبوناچی S_4 با طول موج طراحی ۶۰۹ نانومتر و دوره تناوب ۱۲، با جذب بالای ۹۰٪ با سطح زیر منحنی تخت در بازه‌ی ۶۰۵ تا ۶۶۵ نانومتر به عنوان بهترین ساختار پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی: شبه بلور فیبوناچی، ماتریس انتقال، مولیبدیم دی سولفات، جذب

Flat top and giant enhancement absorption in S_4 Fibonacci quasi photonic crystals including MoS_2 photovoltaic layers

Ansari, Narges¹; Keramat Iradmousa, Fatemeh¹; Mohebbi, Ensiyeh¹

¹Department of Physics, Alzahra University, Tehran

Abstract

Molybdenum Disulfide, MoS_2 , layers among two dimensional atomic family structures shows potential use for application in photovoltaic devices. However, their absorption intensity and wavelength range need improvement. In this paper, to increase the absorption intensity with flat top absorption profile, the MoS_2 monolayer is inserted in S_4 Fibonacci quasi photonic crystal together with other dielectric layers, e.g. Si and SiO_2 . We found that the S_4 thickness will differ for designing of the structure based on either of resonance peaks of MoS_2 monolayer. Based on three resonance peaks of MoS_2 , three structures designed for S_4 and their absorption for normal incidence based on transfer matrix method are calculated. Finally, S_4 Fibonacci structure with 609 nm of designed wavelength and 12 times periodicity demonstrates giant absorption above 90% with flat top profile between 605 and 665 nm as the best achievement.

مقدمه

غیره بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است. تک‌لایه MoS_2 در ناحیه‌ی طول موج مرئی دارای گاف نواری مستقیم می‌باشد که نقش مهمی در وسایل اپتوالکترونیکی مانند ترانزیستورها، آشکارگرها، سلول‌ها خورشیدی و ... دارد [۴،۵]. تک‌لایه‌ی MoS_2 در ناحیه‌ی طول موج مرئی دارای ۳ پیک جذب در طول موج‌های ۴۲۴، ۶۰۹ و ۶۵۸ نانومتر به ترتیب با میزان جذب ۲۳٪، ۶٪ و ۷٪ می‌باشد [۶] اما مقدار جذب و ناحیه‌ی طول موج جذبی آنها نیاز به بهینه سازی دارد. روشهای تئوری و تجربی متفاوتی به منظور

امروزه نانو ساختارهایی که می‌توانند نور را به طور کامل جذب کنند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند [۱-۳]. یکی از این نانوساختارها تک لایه‌ی مولیبدیم دی سولفات، MoS_2 ، از خانواده-ی مواد تک لایه و دو بعدی است که قابلیت چشمگیری برای استفاده در سازه‌های فوتولتاییک دارد. تک‌لایه‌ی MoS_2 در سال-های اخیر به علت خواص منحصر به فرد الکترونیکی و اپتیکی در زمینه‌های گوناگون از جمله فیزیک، شیمی، فوتونیک، الکترونیک و

افزایش میزان جذب و یا افزایش پهنای جذب نوری پیشنهاد شده است که یکی از این روش‌ها قرار دادن تک لایه‌ی MoS_2 در بلورهای فوتونی یک بعدی [۷] و دو بعدی [۸،۹] می‌باشد. از آنجایی که ساخت و طراحی بلورهای فوتونی یک بعدی راحت تر و آسان تر نسبت به بلورهای فوتونی دو یا سه بعدی می‌باشد، بلورهای فوتونی یک بعدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند [۳،۱۰]. همچنین بررسی ها نشان داده که میزان جذب در ساختارهای شبه بلور فوتونی از ساختارهای بلور فوتونی بیشتر می‌باشد [۱۱،۱۳]. شبه بلورهای فوتونی از قبیل سری فیبوناچی^۱ [۱۲]، تومورس^۲ [۱۳]، کلاکاسکی^۳ [۱۴]، اکتاناجی^۴ [۱۵] و ... نوعی بلور فوتونی هستند که هر کدام از آنها برای چیدمان لایه های خود از توابع خاصی پیروی می‌کنند. در این مقاله، به منظور افزایش میزان جذب با پهنای باند زیاد، ساختار شبه بلور فوتونی فیبوناچی S_4 همراه با تک لایه‌ی MoS_2 به صورت تئوری مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت لایه‌های S_4 بر اساس آنکه کدام یک از طول موج‌های تشدید MoS_2 به عنوان طول موج طراحی انتخاب شود متفاوت خواهد بود. با توجه به سه طول موج تشدید MoS_2 ، سه ساختار S_4 طراحی شده است. در این مقاله تاثیر تعداد تناوب در هر سه ساختار S_4 بررسی شده است و توانسته ایم ساختاری پیشنهاد بدهیم که میزان جذب را در بازه ای گسترده ای از طول موج افزایش دهد که دستیابی به ساختاری با پهنای باند وسیع با جذب بالا می‌تواند برای توسعه‌ی ابزارهای اپتوالکترونیکی مفید باشد.

شکل ۱: ساختار هندسی سری فیبوناچی (S_4) که A، لایه ی SiO_2 همراه با تک لایه‌ی MoS_2 و B لایه ی Si همراه با تک لایه‌ی MoS_2 می‌باشد.

ویژگی‌های اپتیکی ساختار، طیف عبور، جذب و بازتاب، برای تابش عمودی با استفاده از روش ماتریس انتقال، TMM^5 ، محاسبه می‌شوند [۱۶]. در بازه‌ی طول موج مرئی ضریب شکست SiO_2 از رابطه‌ی

$$n = \sqrt{1.28604141 + \frac{1.07044083\lambda^2}{(\lambda \times 10^{-3})^2 - 1.00585997 \times 10^{-2}} + \frac{1.10202242\lambda^2}{(\lambda \times 10^{-3})^2 - 10}} \quad (1)$$

بدست می‌آید که در آن طول موج بر حسب نانومتر می‌باشد [۱۷]. وابستگی ضریب شکست Si به طول موج از مرجع [۱۸] و وابستگی ثابت گذرده‌ی تک لایه‌ی MoS_2 ($\epsilon_{\text{MoS}_2} = \epsilon_{\text{real}} + i \epsilon_{\text{image}}$) به طول موج از مرجع [۶] گرفته شده است که ϵ_{real} و ϵ_{image} به ترتیب قسمت حقیقی و موهومی ثابت گذرده‌ی می‌باشد. ضریب شکست مختلط MoS_2 ، $N(\lambda) = n + ik$ ، با استفاده از روابط

$$n = \sqrt{\frac{\epsilon_{\text{real}}^2 + \epsilon_{\text{imaginary}}^2 + \epsilon_{\text{real}}}{2}} \quad (2)$$

$$k = \sqrt{\frac{\epsilon_{\text{real}}^2 + \epsilon_{\text{imaginary}}^2 - \epsilon_{\text{real}}}{2}} \quad (3)$$

تئوری

در این مقاله به منظور افزایش میزان جذب با پهنای طول موجی وسیع، از ساختار شبه بلور فیبوناچی استفاده شده است. اگر در ساختار فیبوناچی S_n جمله ی n ام باشد، جمله ی S_{n+1} از رابطه $S_{n+1} = S_n S_{n-1}$ پیروی می‌کند. لایه‌ی S_0 و S_1 به ترتیب A و B در نظر گرفته شده است که A، لایه ی SiO_2 همراه با تک لایه‌ی MoS_2 و B لایه‌ی Si همراه با تک لایه‌ی MoS_2 تعریف شده است. ساختارهای فیبوناچی با دوره تناوب N به صورت $(S_n)^N$ نمایش داده می‌شود. با مطالعه‌ی ساختارهای متفاوت شبه بلور فیبوناچی، ساختار S_4 با رابطه‌ی

¹ Fibonacci
² Thue-Morse
³ Kolakoski
⁴ Octonacci

⁵ Transfer Matrix Method (TMM)

میزان جذب در λ_{1res} و λ_{2res} با افزایش دوره‌ی تناوب برای N های بزرگتر از ۲ تغییری نمی‌کند اما در λ_{3res} ، با افزایش N ، جذب افزایش می‌یابد. در ساختار II (شکل ۳ - ب) با افزایش دوره‌ی تناوب، جذب در λ_{2res} و λ_{3res} به شدت افزایش می‌یابد به طوریکه برای N های بزرگتر از ۵ در بازه‌ی طول موجی ۵۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر جذب به بالای ۷۰٪ می‌رسد. در ساختار III (شکل ۳ - ج) با افزایش دوره‌ی تناوب، فقط در λ_{3res} جذب افزایش می‌یابد.

شکل ۳: تاثیر دوره‌ی تناوب بر روی طیف جذب ساختار S_4 برای سه ساختار (الف) I، (ب) II و (ج) III.

بدست می‌آید که n و k به ترتیب ضریب شکست و ضریب خاموشی ماده نامیده می‌شود. از آنجایی که پیک‌های جذب تک لایه‌ی MoS_2 دقیقاً بر روی پیک‌های ϵ_{image} قرار می‌گیرد، قسمت موهومی ضریب گذردهی تک لایه‌ی MoS_2 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. به همین منظور قسمت حقیقی و موهومی ضریب گذردهی تک لایه‌ی MoS_2 با استفاده از روش لورنتس-درود-گاوس در شکل ۲ رسم شده است. [۶]

شکل ۲: قسمت حقیقی (قرمز) و موهومی (آبی) ضریب گذردهی تک لایه MoS_2 بر حسب طول موج [۶].

همانطور که در شکل ۲ دیده می‌شود قسمت موهومی گذردهی دارای ۳ پیک در طول موج های ۴۲۴، ۶۰۹ و ۶۵۸ نانومتر می‌باشد که به ترتیب λ_{1res} ، λ_{2res} و λ_{3res} نامیده می‌شوند. ضخامت SiO_2 و Si از رابطه‌ی $d = \lambda_{res} / 4n(\lambda_{res})$ بدست می‌آید که $n(\lambda_{res})$ ضریب شکست SiO_2 و Si در طول موج تشدید می‌باشد. با توجه به داشتن سه طول موج تشدید برای MoS_2 ، سه ضخامت متفاوت برای SiO_2 و Si بدست می‌آید که S_4 طراحی شده با ضخامت های SiO_2 و Si در λ_{1res} ، λ_{2res} و λ_{3res} به ترتیب ساختار I، II و III نامیده می‌شوند. ضخامت تک لایه‌ی MoS_2 در تمامی ساختارها ۰/۶۵ نانومتر است.

نتایج و محاسبات عددی

به منظور دستیابی به بازه‌ی وسیعی از طول موج با جذب بالا، اثر دوره‌ی تناوب بر روی جذب هر سه ساختار I، II و III فیبانیچی S_4 در شکل ۳ نمایش داده شده است. در ساختار I (شکل ۳ - الف)

است. ویژگی‌های اپتیکی S_4 در سه ساختار با ضخامت‌های متناسب با سه طول موج تشدید تک لایه‌ی MoS_2 بررسی شده است. جذب ساختارها برای تابش عمودی با روش ماتریس انتقال به صورت تئوری محاسبه می‌شود. برای یافتن ساختاری با بیشترین بازه‌ی طول موج با جذب بالا، تاثیر تعداد دوره تناوب برای هر سه ساختار S_4 بررسی شده است که بلور S_4 با دوره تناوب $N=12$ در ساختار II دارای پهنای تقریباً مسطحی در حدود ۶۰ نانومتر با جذب بالای ۹۰٪ می‌باشد. با طراحی این ساختار توانسته ایم میزان جذب در طول موج‌های تشدید تک لایه‌ی MoS_2 با طول موج‌های ۶۰۹ و ۶۵۸ نانومتر به ترتیب به میزان جذب ۶٪ و ۷٪ را به جذب بالای ۹۰٪ با سطح زیر منحنی تخت برسایم که به عنوان بهترین ساختار برای کاربردهای اپتوالکترونیکی پیشنهاد شده است.

مرجع‌ها

- [۱]. J. F. Yu, Y. F. Shen, X. H. Liu, R. T. Fu, J. Zi, Z. Q. Zhu, J. Phys. Condens. Matter **16**, L51-L56 (2004).
- [۲]. G. Veronis, R. W. Dutton, S. Fan, J. Appl. Phys. **97**, 093104 (2004).
- [۳]. N. P. Sergeant, O. Pincon, M. Agrawal, P. Peumans, Opt. Express **17**, 22800-22812 (2009).
- [۴]. O. Lopez-Sanchez, D. Lembke, M. Kayci, A. Radenovic, A. Kis, Nat. Nanotech. **8**, 497 (2013).
- [۵]. Z. Yin, H. Li, H. Li, L. Jiang, Y. Shi, Y. Sun, G. Lu, Q. Zhang, X. Chen, H. Zhang, ACS. Nano **6**, 74(2011).
- [۶]. B. Mukherjee, F. Tseng, D. Gunlycke, K. Amara, G. Eda, E. Simsek, Opt. Mater. Express. **447**, 447-455 (2015).
- [۷]. N. Ansari*, E. Mohebbi, Optical Materials, Accepted for publication (2016)
- [۸]. X. Gan, K. F. Mak, Y. Gao, Y. You, F. Hatami, J. Hone, T. F. Heinz, D. Englund, Nano. Lett. **12**, 5626-5631 (2012).
- [۹]. X. Gan, Y. Gao, K. F. Mak, X. Yao, R. J. Shiu, A. v. d. Zande, M. E. Trusheim, F. Hatami, T. F. Heinz, J. Hone, D. Englund, Appl. Phys. Lett. **103**, 181119 -181123 (2013).
- [۱۰]. N. Bonod, G. Tayeb, D. Maestre, S. Enoch, E. Popov, J. Opt. Express **16**, 15431-15438 (2008)
- [۱۱]. J. W. Dong, G. Q. Liang, Y. H. Chen, H. Z. Wang, J. Opt. Express **14**, 2014-2020 (2006).
- [۱۲]. W. Qiao, J. Sun, G. Q. Du, J. Appl. Phys. A, 122-180 (2016).
- [۱۳]. H. F. Zhang, Sh. B. Liu, X. K. Kong, J. Solid State Commun **174**, 19-25 (2013).
- [۱۴]. T. S. Parvini, M.M. Teranchi, S. M. Hamidi, and S. Sarkarati, J. Appl. Phys **118**, 183108 (2015).
- [۱۵]. E. R. Brandao, C. H. Costa, M. S. Vasconcelos, D. H. A. L. Anselmo, V. D. Mello, J. Opt. Mat **46**, 378-383 (2015).
- [۱۶]. J. T. Liu, N. H. Liu, J. Li, X. J. Li, and J. H. Huang, Appl. Phys. Lett. **101**, 052104 (2012).
- [۱۷]. G. Ghosh, Opt. Commun. **163**, 95-102 (1999).
- [۱۸]. G. MA, Solar Energy Materials and Solar Cells. **92**, 1305-1310 (2008).

در مقایسه‌ی طیف جذب در سه ساختار رسم شده، ساختار II به دلیل وابستگی بیشتر جذب به دوره‌ی تناوب و رسیدن جذب به بالای ۷۰٪ در بازه‌ی طول موجی ۵۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر به عنوان ساختار برتر انتخاب می‌شود. در ساختار II علاوه بر افزایش جذب در طول موج λ_{2res} و λ_{3res} میزان جذب در اطراف این طول موج‌ها نیز به شدت افزایش می‌یابد به گونه‌ای که از بین رفتن پیک‌ها و تبدیل آن به بازه‌ای مسطح با جذب بیشینه قابل پیش بینی است. به همین علت به بررسی تاثیر دوره تناوب‌های بالاتر در بازه‌ی طول موجی ۵۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر برای ساختار II پرداخته ایم که در شکل ۴ نشان داده شده است.

طول موج (نانومتر)

شکل ۴: تاثیر دوره تناوب بر روی طیف جذب ساختار S_4 برای ساختار II در بازه‌ی طول موجی ۵۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر.

طیف جذب S_4 در ساختار II با افزایش دوره‌ی تناوب از $N=12$ تا $N=20$ تغییر چندانی نمی‌کند و از $N=12$ تقریباً در بازه‌ی طول موجی ۶۰۵ تا ۶۶۵ به جذب بالای ۹۰٪ می‌رسیم و دو پیک طیف جذب در λ_{2res} و λ_{3res} حذف شده و به جای آن به جذب مسطحی در بین این دو طول موج می‌رسیم که بازه‌ی طول موجی مسطح جذب در بازه‌ی ۶۰۵ تا ۶۶۵ نانومتر است.

نتیجه گیری

با هدف داشتن بازه‌ی وسیعی از طول موج با جذب بالا، از ساختار شبه بلور فوتونی فیوئناچی S_4 با لایه‌های دی الکتریک متشکل از Si و SiO_2 همراه با تک لایه‌ی MoS_2 استفاده شده